

Vivencias de los docentes universitarios: de la presencialidad a la virtualidad en el contexto postpandemia

Experiences of university professors: from in-person to virtual learning in the post-pandemic context

Recibido: 21/07/2025 - Aceptado: 19/10/2025

José Alfredo Corrales Lozano

<https://orcid.org/0009-0005-3670-7870>

muanpe@gmail.com

Universidad para el Desarrollo Andino. Huancavelica, Perú

Rolando Yossef Bendezu Ureta

<https://orcid.org/0000-0003-2974-7485>

rolando1992_2@hotmail.com

Universidad para el Desarrollo Andino. Huancavelica, Perú

Winder Pastor Canahuire Vera

<https://orcid.org/0009-0005-2096-0935>

winder_dep@hotmail.com

Universidad San Antonio Abad del Cusco. Perú

Elsa Matamoros Romero

<https://orcid.org/0009-0006-1045-6054>

elsamatamorosromero70@gmail.com

Universidad Nacional de Huancavelica. Perú

Resumen

El objetivo de esta investigación fue comprender las vivencias de docentes de educación superior durante el tránsito de la presencialidad a la virtualidad tras la pandemia ocurrida hace algunos años. Se utilizó un enfoque cualitativo con diseño fenomenológico y entrevistas semiestructuradas a cuatro docentes del programa de Educación Inicial con experiencia en ambas modalidades. El análisis de los relatos, realizado mediante el software Atlas.ti, permitió identificar ocho categorías emergentes que van desde el desconcierto inicial y la pérdida de contacto humano hasta la adaptación colaborativa, el descubrimiento de nuevas habilidades, la transformación identitaria y la integración sostenida de herramientas digitales. Los hallazgos evidencian que la virtualidad no solo supuso desafíos técnicos y emocionales, sino también oportunidades de aprendizaje, innovación pedagógica y resignificación del rol docente. Este estudio subraya la necesidad de políticas institucionales que impulsen la formación continua, el acompañamiento socioemocional y la consolidación de estrategias híbridas en la educación superior.

Palabras clave: educación superior, virtualidad, transición postpandemia.

Abstract

The objective of this research was to understand the experiences of higher education teachers during the transition from face-to-face to virtual learning following the pandemic that occurred a few years ago. A qualitative approach with a phenomenological design and semi-structured interviews with four teachers from the Early Childhood Education program with experience in both modalities was used. The analysis of the narratives, carried out using Atlas.ti software, identified eight emerging categories ranging from initial confusion and loss of human contact to collaborative adaptation, the discovery of new skills, identity transformation, and the sustained integration of digital tools. The findings show that virtuality not only posed technical and emotional challenges, but also opportunities for learning, pedagogical innovation, and a rethinking of the role of teachers. This study highlights the need for institutional policies that promote continuous training, socio-emotional support, and the consolidation of hybrid strategies in higher education.

Keywords: higher education, virtuality, post-pandemic transition.

Introducción

La pandemia de COVID-19 provocó una disrupción sin precedentes en la educación superior a nivel mundial, obligando a las universidades a realizar una transición abrupta de la enseñanza presencial hacia modelos de educación remota de emergencia. Esta repentina transformación alteró prácticas pedagógicas consolidadas y desafió a los docentes universitarios a reconceptualizar su rol, su identidad profesional y sus estrategias didácticas en entornos completamente mediados por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (García-Peñalvo & Corell, 2020).

En este contexto, resulta fundamental comprender las experiencias vividas por los docentes como protagonistas de este cambio, ya que sus percepciones, significados y aprendizajes constituyen elementos esenciales para repensar la educación superior en escenarios híbridos y pospandémicos.

Durante el tiempo de la pandemia, las instituciones educativas se vieron obligadas a cerrar sus espacios físicos y migrar a entornos virtuales mediante el uso intensivo de recursos tecnológicos, con el propósito de garantizar la continuidad de los procesos formativos. Este cambio repentino representó un desafío significativo para los docentes, quienes debieron adaptar sus prácticas pedagógicas a un entorno completamente mediado por la tecnología.

En un estudio realizado por Delgado (2022), se evidenció que la transición abrupta a la virtualidad durante la pandemia generó en los docentes universitarios dificultades derivadas de la escasa experiencia en el manejo de tecnologías educativas, transformaciones en sus prácticas pedagógicas y afectaciones psicoemocionales, como estrés, ansiedad y frustración. Aunque dicho estudio se centró en el ámbito de la educación en salud, sus hallazgos resultan pertinentes para comprender las vivencias del profesorado universitario frente al proceso de adaptación pospandemia.

De la Cruz-Quinteros (2023), en su investigación sobre la transición académica de la presencialidad a la virtualidad en la Universidad Técnica de Manabí (Ecuador), halló que los docentes debieron adaptarse a nuevas metodologías basadas en TIC, presentando percepciones tanto positivas como negativas sobre la eficacia del proceso. Si bien este estudio aporta antecedentes valiosos al contexto universitario, no profundiza en la experiencia vivida de los docentes, especialmente en el periodo posterior a la pandemia, aspecto que el presente estudio busca abordar.

Asimismo, la transformación hacia la virtualidad no fue únicamente un cambio instrumental en el uso de herramientas tecnológicas, sino que implicó una modificación profunda en las dimensiones afectivas, relacionales, pedagógicas e identitarias de la práctica docente. Córlica (2020) sostiene que esta evolución generó en muchos docentes comportamientos de resistencia al cambio, entendidos como manifestaciones de desagrado o desafío ante la introducción abrupta de nuevas metodologías y dispositivos tecnológicos.

La incursión obligatoria de la educación a distancia en instituciones tradicionalmente presenciales implicó la necesidad de adaptar estrategias de enseñanza y evaluación. Del Castillo Olivares (2021) señala que las metodologías evaluativas previas no garantizaban la autoría en las tareas, lo que dificultó los procesos de evaluación y demandó mayor tiempo de trabajo docente.

Por su parte, Rojas (2021) destaca que gran parte del profesorado universitario se enfrentó a un proceso de enseñanza para el cual poseía escasa o nula experiencia previa. La vivencia docente durante la pandemia generó aprendizajes, resistencias, adaptaciones, frustraciones y nuevas comprensiones sobre el acto educativo que trascienden la mera adopción tecnológica.

La literatura académica ha abordado ampliamente los desafíos técnicos y metodológicos de la educación remota de emergencia durante la pandemia de COVID-19; sin embargo, diversos autores coinciden en la necesidad de profundizar en la comprensión de las experiencias vividas por los docentes en este proceso de transición. En este sentido, Eroğlu y Şenol (2021) realizaron un estudio fenomenológico orientado a explorar la esencia de las vivencias de los profesores frente a la enseñanza remota, revelando problemáticas relacionadas con la baja participación estudiantil, las limitaciones tecnológicas, la desigualdad socioeconómica y la falta de preparación pedagógica para entornos virtuales. Estos hallazgos evidencian que el impacto de la educación remota trasciende lo instrumental, involucrando dimensiones emocionales, sociales y formativas que requieren ser comprendidas desde una perspectiva fenomenológica.

Autores como Galbán et al. (2022), también desde un enfoque fenomenológico, analizaron la transición de la docencia presencial a la modalidad a distancia en docentes universitarios, destacando la relevancia del apoyo institucional, la flexibilidad pedagógica y la gestión del cambio. Sus hallazgos muestran que este fenómeno debe abordarse desde la esencia de la experiencia docente, y no limitarse al aspecto tecnológico.

Por otra parte, Caviedes (2020) analizó las reflexiones de docentes de educación básica frente a la transición hacia la virtualidad, concluyendo que esta modalidad impactó directamente sus metodologías cotidianas, la convivencia y la evaluación en el aula. Aunque dicho estudio se centró en la educación primaria y secundaria, sus hallazgos permiten dimensionar la magnitud del desafío pedagógico que también enfrentó el nivel universitario.

De igual modo, García Aretio (2021) reflexiona sobre los profundos cambios que la pandemia generó en el ámbito educativo, señalando que la educación a distancia —principalmente en soporte digital— surgió como una solución de emergencia ante el cierre de los centros educativos. El autor advierte que esta modalidad, desarrollada de manera improvisada, se alejó de los principios pedagógicos de una educación a distancia planificada y de calidad, generando percepciones negativas en docentes, estudiantes y familias. Finalmente, plantea la necesidad de transitar hacia modelos híbridos e integrados que articulen de forma flexible la enseñanza presencial y virtual.

En el contexto nacional, Reyes (2024) analizó la experiencia de docentes peruanos durante la implementación del currículo de educación básica en la etapa de educación remota, desde un enfoque cualitativo de tipo fenomenológico. Los hallazgos revelan que el personal docente asumió procesos de adaptación curricular, flexibilidad pedagógica y acompañamiento socioemocional para responder a las nuevas demandas del contexto educativo. Este estudio refuerza la importancia de comprender las vivencias docentes más allá de los aspectos técnicos, enfatizando la dimensión humana y reflexiva de la práctica pedagógica.

Asimismo, el Decreto Supremo N.º 094-2020-PCM redefinió la interacción social y restringió la circulación, marcando un hito en la reorganización de la vida educativa y social del país. Por su parte, Landeo (2022) analizó cómo una institución educativa intercultural peruana afrontó la transición forzada hacia la modalidad remota durante la pandemia, describiendo las fases del cambio, las dificultades tecnológicas, las estrategias pedagógicas adaptadas y la influencia del contexto sociocultural. Sus hallazgos muestran que, en escenarios con condiciones heterogéneas, los docentes enfrentaron grandes retos en el diseño y ejecución de clases virtuales, lo cual demandó flexibilidad, creatividad y acompañamiento institucional. Este análisis refuerza la relevancia de investigar la experiencia vivida del profesorado más allá de las herramientas técnicas, al evidenciar la tensión entre las expectativas normativas y las realidades emergentes ante situaciones imprevistas.

Por todas estas razones, el presente estudio tiene como objetivo comprender las experiencias vividas de docentes de educación superior durante la transición de la educación presencial a la virtual en el contexto pospandemia.

Metodología

El estudio se desarrolló bajo el enfoque cualitativo y el diseño fenomenológico, con el propósito de comprender la esencia de las experiencias vividas por docentes de educación superior durante la transición de la enseñanza presencial a la virtualidad en el periodo pospandemia. Según Creswell y Poth (2018), la fenomenología busca describir el significado de la experiencia humana tal como es vivida por los participantes, priorizando su perspectiva subjetiva.

La fenomenología, dentro del enfoque cualitativo, permite acceder a la estructura vivencial de los fenómenos, capturando los significados que las personas atribuyen a sus experiencias en contextos cotidianos (Salgado, 2007). Aplicar este enfoque al estudio de las vivencias docentes en la transición de la presencialidad a la virtualidad posibilita identificar las estructuras esenciales de esta experiencia transformadora, atendiendo a las dimensiones subjetivas, intersubjetivas y contextuales que la configuran.

El tipo de investigación fue básico, orientado a ampliar el conocimiento sobre las vivencias docentes sin intervenir en la realidad (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). La muestra se conformó mediante muestreo intencional (Patton, 2015), seleccionando a docentes universitarios con experiencia en ambas modalidades —presencial y virtual— durante el periodo pospandemia.

La técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista semiestructurada, la cual permitió explorar en profundidad los significados atribuidos a las experiencias (Kvale, 2011). Las entrevistas fueron registradas por escrito y posteriormente transcritas en Microsoft Word para su análisis mediante el software Atlas.ti, siguiendo un proceso de análisis fenomenológico temático.

El instrumento de recolección de datos consistió en una guía de entrevista semiestructurada compuesta por seis preguntas abiertas, diseñadas conforme a los principios del enfoque fenomenológico, orientadas a explorar las experiencias vividas por los docentes durante la transición hacia la virtualidad. Dado que el enfoque cualitativo no busca la estandarización ni la medición, sino la comprensión profunda de significados, no se aplicó una validación estadística del instrumento.

El análisis de los datos se realizó mediante codificación axial, utilizando el programa Atlas.ti. Inicialmente, se transcribieron las entrevistas y se identificaron unidades de significado a través de una codificación abierta. En la fase de codificación axial, se establecieron relaciones entre los códigos iniciales, agrupándolos en categorías más amplias de acuerdo con sus propiedades y dimensiones comunes (Strauss & Corbin, 2002). Este proceso iterativo permitió identificar ocho categorías emergentes, que representan la estructura esencial del fenómeno estudiado. La validez del proceso se garantizó mediante la saturación teórica, alcanzada cuando no emergieron nuevos temas significativos en las últimas entrevistas analizadas.

Finalmente, se aseguró la rigurosidad científica a través de los criterios de credibilidad, dependencia, confirmabilidad y transferibilidad, además del respeto por los principios éticos de confidencialidad y consentimiento informado establecidos por la American Psychological Association (APA, 2021).

Resultados

Dentro de los hallazgos se muestran los siguientes.

Figura 1

Relaciones entre las categorías que se dan de la experiencia docente en la transición a la virtualidad

Nota: El gráfico categórico relacionado Atlas.ti.

Categoría 1. Ruptura inicial y desconcierto

El tránsito abrupto hacia la enseñanza virtual generó en los docentes una profunda sensación de desorientación y ansiedad tecnológica. La falta de preparación previa y la imposición del cambio provocaron un impacto emocional significativo, expresado en el desconcierto, la resistencia inicial y la inseguridad frente al uso de las herramientas digitales. Esta etapa representó el momento más crítico del proceso, en el que se evidenció la vulnerabilidad profesional ante la incertidumbre pedagógica generada por la virtualidad.

Categoría 2. Pérdida de conexión humana y corpórea

Los participantes manifestaron una profunda sensación de pérdida del contacto humano y de la interacción presencial que caracterizaban su práctica pedagógica. La virtualidad debilitó los lazos afectivos y redujo la comunicación gestual y corporal, generando sentimientos de frustración e impotencia. El entorno digital

fue percibido como distante, frío y carente de la calidez del aula física, afectando la dinámica relacional y emocional entre docentes y estudiantes.

Categoría 3. Aprendizaje colaborativo y apoyo mutuo

A pesar de las dificultades iniciales, emergieron redes de apoyo docente que facilitaron la adaptación a la nueva modalidad. Los participantes destacaron el valor del aprendizaje entre pares, especialmente la ayuda de colegas con mayor dominio tecnológico. Este acompañamiento fortaleció las competencias digitales y fomentó un clima de solidaridad y cooperación, que mitigó el estrés inicial y consolidó un sentido de comunidad profesional. La experiencia demostró que la colaboración constituye un recurso esencial para afrontar los desafíos educativos en entornos cambiantes.

Categoría 4. Desafíos técnicos y emocionales persistentes

Con el paso del tiempo, los docentes continuaron enfrentando limitaciones tecnológicas y emocionales, tales como problemas de conectividad, escasez de recursos y dudas sobre la efectividad pedagógica de la enseñanza virtual. Estos factores incidieron en la motivación y generaron momentos de frustración, desánimo y cuestionamiento profesional. La virtualidad implicó un esfuerzo continuo de adaptación, en el que la incertidumbre epistemológica y los obstáculos técnicos se convirtieron en retos permanentes dentro de la labor docente.

Categoría 5. Descubrimiento de nuevas capacidades y recursos

Superada la etapa inicial de crisis, los docentes comenzaron a reconocer sus logros y habilidades adquiridas. Surgieron sentimientos de orgullo, satisfacción y resiliencia al constatar su capacidad para innovar y utilizar eficazmente las TIC. La experiencia se transformó en una oportunidad de crecimiento personal y profesional, impulsando el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas, sensibilidad digital y creatividad didáctica en entornos virtuales.

Categoría 6. Reconexión y valoración del compromiso estudiantil

A medida que se consolidaba la aceptación de la virtualidad, los docentes reconstruyeron vínculos con sus estudiantes mediante los recursos tecnológicos disponibles. Este proceso de reconexión emocional se acompañó de un reconocimiento genuino del compromiso y esfuerzo estudiantil por mantenerse activos en la educación virtual. La interacción digital recuperó su sentido pedagógico y afectivo, fortaleciendo la relación educativa desde la empatía y la comprensión mutua.

Categoría 7. Transformación identitaria y reconceptualización del rol docente

La experiencia de enseñar en entornos digitales promovió una reconfiguración profunda del rol profesional. Los docentes transitaron desde un modelo centrado en el control y la presencialidad hacia una práctica más reflexiva, empática y flexible. Este proceso implicó autocrítica, desaprendizaje y reconstrucción del sentido de ser docente en contextos mediados por la tecnología, reafirmando la dimensión humana y ética como eje central de la labor educativa.

Categoría 8. Integración permanente de prácticas digitales

Finalmente, los participantes reconocieron la virtualidad como un espacio legítimo y complementario de la enseñanza. Las experiencias adquiridas se tradujeron en la incorporación estable de herramientas digitales dentro de la práctica pedagógica cotidiana. La tecnología dejó de percibirse como una imposición externa para convertirse en un aliado pedagógico, capaz de ampliar las posibilidades de innovación, interacción y aprendizaje significativo.

En conjunto, las categorías evidencian un proceso evolutivo de transformación docente frente a la enseñanza virtual. Este proceso inicia con una etapa de crisis y desconcierto, continúa con fases de adaptación colaborativa, autoafirmación profesional y culmina en una resignificación del quehacer pedagógico. Los docentes transitaron desde la incertidumbre inicial hacia la consolidación de una identidad más flexible, tecnológica y humana. En suma, la virtualidad constituyó una experiencia formativa y reflexiva que permitió repensar la docencia universitaria desde una mirada integral, empática e innovadora.

Discusión

Los resultados de este estudio muestran que la transición de la docencia presencial a la virtualidad en el contexto pospandemia implicó un proceso complejo de adaptación emocional, pedagógica e identitaria para los docentes de educación superior.

La categoría “Ruptura inicial y desconcierto” coincide con los hallazgos de Delgado (2022), quien reporta que los docentes experimentaron angustia e incertidumbre ante la migración abrupta a entornos virtuales. Esta fase inicial evidencia la vulnerabilidad profesional frente a un cambio inesperado y subraya la necesidad de estrategias institucionales de acompañamiento que faciliten la adaptación durante procesos de transformación educativa.

Por su parte, la categoría “Pérdida de conexión humana y corpórea” muestra cómo la virtualidad afectó la dimensión afectiva y relacional de la enseñanza, coincidiendo con Caviedes (2020) y Del Castillo Olivares (2021), quienes señalan que la educación a distancia reduce la comunicación gestual y corporal, afectando el vínculo docente–estudiante. No obstante, esta situación también generó nuevas oportunidades de aprendizaje colaborativo, como se observa en la categoría “Aprendizaje colaborativo y apoyo mutuo”, donde la cooperación entre colegas fortaleció las competencias digitales, la resiliencia profesional y el sentido de comunidad. Estos resultados se alinean con lo planteado por Galbán et al. (2022), quienes destacan la importancia del apoyo institucional y del trabajo conjunto como factores decisivos en la adaptación docente.

Los desafíos técnicos y emocionales persistentes, junto con el descubrimiento de nuevas capacidades, revelan un proceso de adaptación progresiva y autorregulada. Los docentes lograron transformar sus prácticas, consolidando habilidades tecnológicas, creatividad didáctica y estrategias pedagógicas innovadoras. Estos hallazgos coinciden con García-Peñalvo y Corell (2020) y con Eroğlu y Şenol (2021), quienes afirman que la educación remota no solo involucra la apropiación de herramientas tecnológicas, sino también el desarrollo de dimensiones afectivas, reflexivas y profesionales que redefinen la experiencia docente.

Asimismo, las categorías “Reconexión y valoración del compromiso estudiantil” y “Transformación identitaria y reconceptualización del rol docente” evidencian una reconfiguración profunda de la identidad profesional. Este proceso confirma lo planteado por Salgado (2007), al señalar que la fenomenología permite comprender la experiencia desde la subjetividad de quienes la viven. Los docentes resignificaron su rol, pasando de un modelo centrado en la presencialidad y el control, hacia una práctica más empática, flexible y centrada en el acompañamiento humano.

Finalmente, la categoría “Integración permanente de prácticas digitales” refleja la asimilación positiva y sostenible de las TIC en la práctica pedagógica, lo que respalda la propuesta de García Aretio (2021) sobre la necesidad de avanzar hacia modelos híbridos e integrados que articulen la enseñanza presencial y virtual. En conjunto, este estudio confirma que la experiencia docente pospandemia es multidimensional: combina desafíos técnicos, emocionales y pedagógicos con aprendizajes significativos que redefinen la identidad profesional. Los hallazgos resaltan la importancia de políticas institucionales que promuevan la formación continua del profesorado, el apoyo socioemocional y la implementación de estrategias híbridas, fortaleciendo así la educación superior en contextos digitales y en constante transformación.

Conclusiones

Las trayectorias de los docentes de educación superior participantes en este estudio revelaron que el tránsito de la presencialidad a la virtualidad, en el contexto posterior a la pandemia, constituyó un proceso complejo de adaptación emocional, pedagógica e identitaria, cumpliendo así con el objetivo general de comprender la naturaleza de estas experiencias vividas.

En una primera etapa, los docentes experimentaron confusión, desorientación, ansiedad y resistencia al cambio, producto de la falta de preparación tecnológica y del impacto de la enseñanza en entornos digitales. Sin embargo, con el tiempo, emergieron procesos de aprendizaje colaborativo, fortalecimiento del trabajo entre pares y descubrimiento de nuevas habilidades, lo que permitió consolidar sus competencias digitales y resignificar su práctica educativa.

La virtualidad implicó la pérdida del contacto presencial y gestual que caracteriza la docencia tradicional, pero también impulsó la innovación pedagógica y la colaboración docente, demostrando que los desafíos técnicos y emocionales pueden transformarse en oportunidades de crecimiento profesional y humano. Este tránsito promovió una redefinición de la identidad docente, orientada hacia una práctica más reflexiva, flexible, empática y comprometida con el aprendizaje significativo de los estudiantes.

Asimismo, la integración permanente de herramientas digitales en la práctica pedagógica evidenció que la virtualidad puede complementar la enseñanza presencial, favoreciendo el desarrollo de modelos híbridos que potencien la interacción, la creatividad y la innovación educativa.

Finalmente, los hallazgos de este estudio subrayan la necesidad de políticas institucionales que promuevan la formación docente continua, el acompañamiento socioemocional y la implementación de estrategias pedagógicas híbridas. Estos elementos son fundamentales para fortalecer la calidad de la educación superior en contextos mediados por tecnologías digitales y en constante transformación.

Referencias

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.^a ed.). APA. https://www.caribbean.edu/Base_de_datos/Nuevas_Normas_del_Manual_APA7.pdf
- Caviedes, H. A. (2020). *Reflexionando hacia la transición desde la virtualidad* [Diplomado de profundización para grado]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/38284>
- Córica, J. L. (2020). Resistencia docente al cambio: Caracterización y estrategias para un problema no resuelto. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 23(2), 255–274. <https://doi.org/10.5944/ried.23.2.26578>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.
- De la Cruz-Quinteros, G. E. (2023). Transición académica de la presencialidad a la virtualidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. *Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada Yachasun*, 7(12, Ed. esp.), 201–213. <https://www.editorialibkn.com/index.php/Yachasun/article/view/380>
- Del Castillo-Olivares, J. M. (2021). El impacto de la COVID-19 en el profesorado de educación superior y sus concepciones sobre la evaluación. *Campus Virtuales*, 10(1), 51–62. <http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/728/432>
- Delgado, S. (2022). Efectos de la pandemia en el desarrollo de la práctica educativa universitaria: Un estudio de caso. *Revista de Educación y Sociedad*. <https://www.redalyc.org/journal/3439/343969897008/html/>
- El Peruano. (2020). *Decreto Supremo N° 094-2020-PCM: Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y proroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación consecuencia del COVID-19*. <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-las-medidas-que-debe-observar-decreto-supremo-n-094-2020-pcm-1866708-1/>
- Eroğlu, M., & Şenol, C. (2021). Emergency remote education experiences of teachers during the COVID-19 pandemic: A phenomenological research. *Shanlax International Journal of Education*, 9(3), 161–172. <https://doi.org/10.34293/education.v9i3.3918>
- Galbán Lozano, S. E., Ortega Barba, C. F., & Meza Mejía, M. D. C. (2022). La transición de la modalidad presencial a la remota: Experiencia del profesorado universitario en el contexto de pandemia. *Revista Educación*, 46(2). <https://doi.org/10.15517/revedu.v46i2.47577>
- García Aretio, L. (2021). COVID-19 y educación a distancia digital: Preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 24(1), 9–32. <https://doi.org/10.5944/ried.24.1.28080>
- García-Peñalvo, F., & Corell, A. (2020). La COVID-19: ¿Enzima de la transformación digital de la docencia o reflejo de una crisis metodológica y competencial en la educación superior? *Campus Virtuales*, 9(2), 83–98. <http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/740>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
- Kvale, S. (2011). *Doing interviews*. SAGE. <https://methods.sagepub.com/book/mono/preview/doing-interviews.pdf#>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Reyes Lacitis, F. M. (2024). Experiencia de docentes peruanos en la implementación del currículo de educación básica durante la pandemia de COVID-19. *Social Innova Sciences*, 4(2), 57–83. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10927437>
- Rojas, V. (2021). *Educación superior en tiempos de pandemia: Una aproximación cualitativa a las trayectorias educativas de las y los jóvenes de NdM en el Perú* (Documento de investigación N.º 118). GRADE. <https://grade.org.pe/publicaciones/educacion-superior-en-tiempos-de-pandemia-una-aproximacion-cualitativa-a-las-trayectorias-educativas-de-las-y-los-jovenes-de-ndm-en-el-peru/>
- Salgado Lévano, A. C. (2007). Investigación cualitativa: Diseños, evaluación del rigor metodológico y retos. *Liberabit. Revista Peruana de Psicología*, 13, 71–78. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68601309>
- Strauss, A., & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Universidad de Antioquia.

Contribución de la autoría

1. Conceptualización: José Alfredo Corrales Lozano
2. Curación de datos: Winder Pastor Canahuire Vera
3. Análisis formal – técnicas estadísticas, análisis de datos: Yossef Bendezú Ureta
4. Adquisición de fondos: Elsa Matamoros Romero
5. Investigación – proceso de investigación: José Alfredo Corrales Lozano
6. Metodología – diseño y desarrollo: Yossef Bendezú Ureta
7. Administración del proyecto – gestión y coordinación: Elsa Matamoros Romero
8. Recursos – suministro de materiales de estudio: Winder Pastor Canahuire Vera
9. Software – programación, diseño e implementación: Yossef Bendezú Ureta
10. Supervisión y liderazgo en la planificación: José Alfredo Corrales Lozano
11. Validación – verificación: Yossef Bendezú Ureta
12. Visualización – presentación de datos: Elsa Matamoros Romero
13. Redacción – documento original: José Alfredo Corrales Lozano
14. Redacción – revisión y edición: Winder Pastor Canahuire Vera